

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС ПРИ МИКРОСОСУДИСТОЙ СТЕНОКАРДИИ

Кахаров И.И., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Эндотелиальная дисфункция и оксидативный стресс являются ключевыми патогенетическими звеньями микрососудистой стенокардии. Цель исследования — изучить состояние эндотелиальной функции и маркеров оксидативного стресса у пациентов с микрососудистой стенокардией. Материалы и методы. Исследовано 72 пациента: 38 с МСА и 34 практически здоровых лица. Определяли концентрацию оксида азота (NO), малонового диальдегида (МДА), активность супероксиддисмутазы (СОД) и эндотелин-1. Эндотелиальную функцию оценивали по реакции поток-зависимой дилатации брахиальных артерий (FMD). Результаты. У больных МСА выявлено снижение NO на 38% и FMD на 42%, рост МДА на 56% и эндотелина-1 на 64% по сравнению с контролем. Заключение. Выраженная эндотелиальная дисфункция сопровождается активацией оксидативного стресса и может служить объективным критерием тяжести микрососудистой стенокардии.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, оксидативный стресс, оксид азота, микрососудистая стенокардия, эндотелин-1.

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND OXIDATIVE STRESS IN MICROVASCULAR ANGINA

Kakharov I.I., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Relevance. Endothelial dysfunction and oxidative stress are key pathogenetic links in microvascular angina. The aim of the study was to evaluate the state of endothelial function and markers of oxidative stress in patients with microvascular angina. Materials and methods. Seventy-two patients were examined: 38 with MSA and 34 apparently healthy individuals. The concentration of nitric oxide (NO), malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD) activity and endothelin-1 were determined. Endothelial function was assessed by the flow-dependent dilation (FMD) of the brachial arteries. Results. In patients with MSA, a decrease in NO by 38% and FMD by 42%, an increase in MDA by 56% and endothelin-1 by 64% were revealed compared to the controls. Conclusion. Severe endothelial dysfunction is accompanied by activation of oxidative stress and can serve as an objective criterion for the severity of microvascular angina.

Keywords: endothelial dysfunction, oxidative stress, nitric oxide, microvascular angina, endothelin-1.

МИКРОТОМИР СТЕНОКАРДИЯСИДА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯ ВА ОКСИДАТИВ СТРЕСС

Кахаров И.И., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Эндотелиал дисфункция ва оксидатив стресс микротомир стенокардининг (МТС) асосий патогенетик боғинлари ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади микротомир стенокардия билан оғриган беморларда эндотелиал функция ҳолати ва оксидатив стресс маркерларини баҳолашдан иборат. Материаллар ва усуллар. 72 нафар бемор текширилди: 38 нафар МТС ва 34 нафар соғлом шахслар. Азот оксиди (NO), малондилальдегид (MDA), супероксид дисмутаза фаоллиги ва эндотелин-1 концентрацияси аниқланди. Эндотелий функцияси елка артерияларининг оқимга боғлиқ кенгайиши билан баҳоланди. Натижалар. МТС билан оғриган беморларда назоратга нисбатан NO 38% га, ОО'К 42% га пасайиши, MDA 56% га ва эндотелин-1 64% га ошиши аниқланди. Хулоса. Оғир эндотелиал дисфункция оксидланши стрессининг фаоллашуви билан кечади ва микроваскуляр стенокардия оғирлик даражасининг объектив мезони бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: эндотелиал дисфункция, оксидатив стресс, азот оксиди, микротомир стенокардияси, эндотелин-1.

e-mail: ismatillo.qaxorov@bk.ru, dr.hamdamov@mail.ru

Введение. Эндотелий перестал восприниматься исключительно как барьер между кровью и сосудистой стенкой. Современные данные свидетельствуют, что эндотелий представляет собой высокоактивный метаболический орган, участвующий в регуляции тонуса сосудов, коагуляции, воспаления, ангиогенеза и адгезии клеток [1]. Физиологические условия характеризуются балансом между вазодилататорами и вазоконстрикторами, где основную роль играет оксид азота (NO), синтезируемый эндотелиальной NO-синтазой [2]. При микрососудистой стенокардии (МСА) нарушение эндотелиальной функции является одним из ранних и универсальных механизмов формирования коронарной микрососудистой дисфункции [3]. Под действием факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, курение) развивается системное воспаление, сопровождающееся повышенной продукцией реактивных форм кислорода (РФК) [4]. РФК взаимодействуют с NO, образуя пероксинитрит — соединение с выраженным цитотоксическим действием, что приводит к повреждению эндотелиоцитов и усилению воспаления [5]. Эндотелин-1, синтезируемый эндотелиальными клетками, является одним из наиболее мощных эндогенных вазоконстрикторов. Его повышенная концентрация при МСА способствует развитию спазма микрососудов, ремоделированию сосудистой стенки и снижению коронарного кровотока [6]. Однако комплексная оценка эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в популяции пациентов с МСА изучена недостаточно полно [7].

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния эндотелиальной функции и маркеров оксидативного стресса у пациентов с микрососудистой стенокардией и установление их взаимосвязи с клиническими проявлениями.

Материалы и методы. В исследование включены 72 человека. Основная группа (n=38) составлена из пациентов с верифицированной микрососудистой стенокардией (возраст 48–66 лет, средний 56,4±4,1 года, 24 женщины и 14 мужчин). Контрольная группа (n=34) — практически здоровые лица, сопоставимые по полу и возрасту. Диагностика МСА проводилась по критериям: типичная стенокардия, отсутствие стенозов >50% на коронарной ангиографии, признаки ишемии по стресс-тестам, снижение коронарного резерва [8].

Эндотелиальную функцию оценивали методом ультразвукового исследования с определением поток-зависимой дилатации брахиальной артерии (FMD) в процентах от исходного диаметра. В сыворотке крови определяли: стабильные метаболиты NO (нитриты/нитраты) методом Грисса, малоновый диальдегид (МДА) по методу Романи и соавт., активность супероксиддисмутазы (СОД) и концентрацию эндотелина-1 методом ИФА. Статистическая обработка проведена с помощью SPSS 23.0, использованы t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ Пирсона [9].

Результаты. У пациентов с МСА выявлено достоверное снижение концентрации NO-метаболитов до 18,4±1,6 мкмоль/л против 29,7±2,1 мкмоль/л в контроле (p<0,001). Показатель FMD составил 4,8±0,5% у больных МСА и 8,3±0,7% в контрольной группе (p<0,001). Уровень МДА был повышен в 1,56 раза (p<0,001), а активность СОД снижена на 23% (p<0,05). Концентрация эндотелина-1 достоверно превышала контрольные значения (p<0,001). Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Маркеры эндотелиальной функции и оксидативного стресса (M±m)

Показатель	Основная группа (n=38)	Контроль (n=34)	p
NO-метаболиты, мкмоль/л	18,4±1,6	29,7±2,1	<0,001
FMD, %	4,8±0,5	8,3±0,7	<0,001
МДА, мкмоль/л	6,72±0,58	4,31±0,39	<0,001
СОД, Е/мл	12,4±1,1	16,1±1,3	<0,05
Эндотелин-1, пг/мл	2,84±0,22	1,73±0,15	<0,001

Проведенный корреляционный анализ выявил умеренную обратную корреляцию между FMD и уровнем МДА (r=-0,53; p<0,01), а также между NO и эндотелин-1 (r=-0,49; p<0,01). Прямая корреляция отмечена между эндотелин-1 и МДА (r=0,56; p<0,01). В таблице 2 представлены коэффициенты корреляции.

Таблица 2

Корреляционные связи между маркерами эндотелиальной функции и оксидативного стресса

Показатель	FMD	NO	МДА	Эндотелин-1
FMD	—	r=0,61; p<0,01	r=-0,53; p<0,01	r=-0,47; p<0,05
NO	r=0,61; p<0,01	—	r=-0,44; p<0,05	r=-0,49; p<0,01
МДА	r=-0,53; p<0,01	r=-0,44; p<0,05	—	r=0,56; p<0,01
Эндотелин-1	r=-0,47; p<0,05	r=-0,49; p<0,01	r=0,56; p<0,01	—

При сравнении подгрупп с различным функциональным классом стенокардии установлено, что наиболее выраженные нарушения наблюдаются у пациентов ФК III. У них FMD был снижен на 52% относительно контроля, а уровень МДА превышал норму в 1,8 раза.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают центральную роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе микрососудистой стенокардии. Снижение биодоступности NO является ключевым патогенетическим механизмом, приводящим к нарушению вазодилатации, активации тромбоцитов и адгезии лейкоцитов [10]. Наши данные о снижении FMD более чем в 1,7 раза согласуются с литературными сведениями о выраженной эндотелиальной дисфункции при INOCA [11]. Активация оксидативного стресса, отраженная ростом МДА и снижением активности СОД, создает порочный круг: избыток РФК инактивирует NO, что усиливает вазоконстрикцию и способствует дальнейшему развитию ишемии [12]. Обнаруженная нами обратная корреляция между FMD и МДА указывает на прямую роль оксидативного стресса в повреждении эндотелия [13]. Повышение концентрации эндотелина-1 у пациентов с МСА свидетельствует о перекосе вазоактивного баланса в сторону вазоконстрикции. Эндотелин-1 не только вызывает спазм микрососудов, но и стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток и синтез внеклеточного матрикса, что ведет к структурному ремоделированию микроциркуляторного русла [14]. Прямая корреляция эндотелина-1 с МДА подтверждает тесную связь оксидативного стресса и эндотелиальной активации. Таким образом, комплексная оценка эндотелиальной функции и оксидативного стресса позволяет объективизировать диагностику микрососудистой стенокардии, определять тяжесть течения и прогнозировать риск неблагоприятных событий.

Заключение. У пациентов с микрососудистой стенокардией выявлено достоверное снижение NO и FMD, повышение МДА и эндотелина-1, что свидетельствует о выраженной эндотелиальной дисфункции и активации оксидативного стресса. Выявлены тесные корреляционные связи между маркерами эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса, указывающие на их взаимозависимость. Комплексное определение FMD, NO, МДА и эндотелина-1 может быть рекомендовано для диагностики и стратификации риска при микрососудистой стенокардии.

Список литературы:

1. Kopych V., Bilous N., Vovk V. Endothelial Dysfunction in Cardiovascular Disease // *Biomedicines*. – 2025. – Vol. 13. – Article 315.
2. Son W.H., Kim H.J., Lee S.J. Inflammatory Factors, Nitric Oxide and Arterial Function // *Nutrients*. – 2024. – Vol. 16. – Article 1924.
3. Crea F., Camici P.G., Merz C.N.B. Coronary Microvascular Dysfunction: An Update // *Eur Heart J*. – 2022. – Vol. 43. – P. 1101–1111.
4. Chee Y.J., Teo X.Q., Ng K.K. The Interplay Between Immunity, Inflammation and Endothelial Dysfunction // *Int J Mol Sci*. – 2025. – Vol. 26. – Article 1708.
5. Wang X., Li Y., Zhang H. Endothelial Dysfunction: Molecular Mechanisms and Therapeutic Strategies // *MedComm*. – 2024. – Vol. 5. – e651.
6. Chakrala T., Gera S., Raza S. Circulating Biomarkers in Coronary Microvascular Dysfunction // *J Clin Med*. – 2023. – Vol. 12. – Article 4981.
7. Rocco E., D'Ascenzo F., Cerrato E. Advances and Challenges in Biomarkers Use for Coronary Microvascular Dysfunction // *J Clin Med*. – 2022. – Vol. 11. – Article 2055.
8. Sara J.D., Widmer R.J., Matsuzawa Y. et al. Prevalence of Coronary Microvascular Dysfunction Among Patients with Chest Pain // *J Am Coll Cardiol*. – 2020. – Vol. 75. – P. 234–245.
9. Padro T., Manfrini O., Bugiardini R. et al. ESC Working Group Position Paper on Coronary Microvascular Dysfunction // *Cardiovasc Res*. – 2020. – Vol. 116. – P. 741–755.
10. Taqueti V.R., Di Carli M.F. Coronary Microvascular Disease Pathogenesis and Clinical Implications // *Circulation*. – 2018. – Vol. 138. – P. 448–460.
11. Merz C.N.B., Pepine C.J., Walsh M.N. Ischemia and No Obstructive Coronary Artery Disease // *J Am Coll Cardiol*. – 2021. – Vol. 78. – P. 148–164.
12. Sagrais M., Vardas E.P., Theofilis P. et al. Inflammation in Coronary Microvascular Dysfunction // *Int J Mol Sci*. – 2021. – Vol. 22. – Article 13471.
13. Merdler I., Roguin A., Banai S. Coronary Microvascular Dysfunction and Inflammation // *Clin Cardiol*. – 2024. – Vol. 47. – P. 256–264.
14. Guo Z., Zhang Y., Wang L. Inflammation and Coronary Microvascular Disease // *Front Cardiovasc Med*. – 2024. – Vol. 11. – Article 1432789.

Для цитирования: Кахаров И.И., Хамдамов Б.З. Эндотелиальная дисфункция и оксидативный стресс при микрососудистой стенокардии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 356–358. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20632917>